

СОЧ МЕТАФОРАСИ

(Қорақалпоқ халқ эртаклари мисолида)

Кунназарова Ш.М.

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент*

МЕТАФОРА ВОЛОСА

(на примере каракалпакских народных сказок)

Кунназарова Ш.М.

*Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий,
доктор философии по филологическим наукам (PhD), доцент*

HAIR METAPOR

(on the example of Karakalpak folk tales)

Kunnazarova Sh.M.

*Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnologies,
Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences,
Associate Professor*

Аннотация. Ушбу мақолада халқ эртаклари тилида берилган соч метафораси билан боғлиқ мисоллар таҳлил қилинди. Унда соч метафораси қорақалпоқ халқи миллий қадриятлари, удумлари билан боғлиқ ҳолда тадқиқ этилиб, унинг илдизлари ҳақида ҳам гап боради.

Аннотация. В данной статье анализируются примеры, связанные с метафорой волос, данной в языке народных сказок. В ней метафора волос исследуется в связи с национальными ценностями и обычаями каракалпакского народа, а также говорится о ее корнях.

Abstract. In this article, examples related to hair metaphor given in the language of folk tales are analyzed. In it, the metaphor of hair is investigated in connection with the national values and customs of the Karakalpak people, and its roots are also discussed.

Калим сўзлар: метафора, миллийлик, удумлар, магик, культ, метафорик маъно

Ключевые слова: метафора, национальность, обычаи, магия, культ, метафорическое значение

Keywords: *metaphor, nationality, customs, magic, cult, metaphorical meaning*

Кириш. Мустақиллик йилларида миллий қадриятларимизнинг қайта тикланиши халқимизнинг маънавий дунёсини ўзида акс эттирган она тилимизни ривожлантириш ва унинг жамиятда қўлланилиш даражасини янада кенгайтиришга олиб келди. Хусусан, "миллий ўзлигимиз ва мустақил давлатчилигимиз тимсоли, бебаҳо маънавий бойлик, буюк қадрият миллий ўзлигимиз ва мустақил давлатчилигимиз тимсоли... миллат маънавиятининг пойдевори девори"¹ ҳисобланган она тилимизни чуқур ва ҳар томонлама ўрганиш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Шулар қаторида қорақалпоқ халқининг бой миллий меросларидан бири халқ эртаклари тилидаги оламнинг лисоний манзараси, қорақалпоқ халқига хос объектив дунёни кўриш, сезиш ва қабул қилишдаги метафоризация ҳодисаси бугунги кунда тилшуносликнинг лингвокултурология соҳасидаги долзарб масалалардан биридир.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Қорақалпоқ халқининг дунёқарашига мос метафоралар халқ эртаклари тилида унумли учраб, улардан бири - инсон боласининг тана аъзосининг бир қисми сифатида метафорик хизмат бажарадиган соч метафорасини олсак бўлади. Халқимиз одам ҳатто эътиборсиз деб ҳисоблаган, таралгандан кейин тароқда илиниб қолган сочини ҳам, айниқса қиз болаларни одам оёғи босмайдиган жойга, ё кўмиб ташлашни, ёки ёқиб юбориш кераклигини айтиб тарбиялаб келган. Сабаби, йиғиштирмай кесилган соч бўлаги бўлса ҳам, уни ёмон қуш бўлиб учиб келиб арвоқлар олиб кетиб қолади, уни шундай ёмон кучлар олиб кетса, одам бош оғриғига гирифдор бўлади деб ирим қилишган. Соч қисмига ҳам эътиборсизлик билан қараса оғриққа, яъни ёмон оқибатларга олиб келади деган тушунчада саранжомлик, озодалик, пухталиқ каби таълим-тарбиявий тушунчалар мавжуд бўлиб, у ҳаётини ўзига хос қатъий қоида. Бу ҳақида Г.Адилова ўз тадқиқотида: "Лингвомаданиятшунослик - миллий сифати бор деб тан олинадиган ижтимоий, ахлоқий, эстетик, сиёсий, инсоний, маънавий ҳаёт қоидалари ва қонуниятларини тил воситалари орқали етказишни ўрганадиган тилшуносликнинг йўналиши"² - деб кўрсатади. Масалан: Дарьяның аяғында бир патшалық бар екен. Бир күни патшаның баласы суўға шомылыўға барса, дарьяның ишинде күнге шағылысып ығып киятырған бир нәрсени көреді. Алып қараса, *алтын шаш*. Патшаның баласы сол алтын *шаштың ийесине* ашық

¹ Мирзиёев Ш.М. Миллий ўзлигимиз ва мустақил давлатчилигимиз тимсоли // газ.Халқ сўзи. – Тошкент, 2019 йил 22 октябрь. - №218 (7448). – Б. 1-2.

² Адилова Г. А. Қарақалпақстан қазақтары тіліндегі этнографизмдер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2015. – Б. 21.

болып, сол күннен баслап төсек тартып жатып алады («Аққус», 62-б.). Бу мисолда олтин соч - гүзаллик, тенгсиз бетакрорлик тимсоли. Узун ва чиройли, олтин соч (олтиндай ярқираб, күзни қамаштириб турган) орқали унинг эгаси жумбоқланиб кўрсатиледи, яъни олтин соч бутун гүзалликнинг бир кичик бўлаги. Унинг эгаси эртақдан маълум бўлиб турганидек, қиз бола. Соч тил бирлиги орқали қорақалпоқ халқининг аёл-қизларининг соч парвариши маданияти күзга ташланади. Эрта вақтларда хотин-қизлар, ҳатто, кампирлар ҳам сочини эркак кишига кўрсатиб юлмаган, узун сочларини эркак киши олдида ювиб-тарашни уят деб, уни қирқиб ташлашни гуноҳ деб билган, дуч келган жойга, оёқ босадиган жойга сочни ташламаган. Агар аёл кишининг бирор касаллиги сабабли парвариши қийин бўлганлиги учун сочи, узун сочлари кесиб ташланган бўлса ҳам, жони чиққанда уни танасининг бир қисми сифатида санаб, қўшиб дафн этганлар. Сочни парваришлас, уни узун ва чиройли қилиб ўстириш, тақинчоқлар билан безаш ишлари қорақалпоқ аёлларининг эстетик дидини, миллий маданият белгиларини ҳам исботлайди.

Таҳлил ва натижалар. Қадимда инсонлар онгида инсон руҳи унинг бошида жойлашган деган тушунча шаклланиб, шу асосда инсон боши қадрланиб муқаддас саналган. Ҳатто бошга боғлиқ эътиқодлар пайдо бўлиб, айрим эртақларда бош суяги мажозий маънода, сирли кўринишда тасвирланганлигини кўрамиз. Қуриб қолган, танасидан ажралган калланинг ранги совуқ. Қув калла - ёмонликнинг, кўнгилсиз ҳодисаларнинг, офатнинг белгиси сифатида қўшимча маъноларга эга. Яъни, қуруқ калланинг борган жойида ўлимчиликнинг, "Саксоннинг ўлимига сабаб қуруқ калла" эртагида сўз юритилганидек, ёш қизнинг қуруқ калла сабабли ҳомиладор бўлиб, обрўсининг тўкилиб, юзининг паст бўлиши унинг салбий баҳо семасига эга эканлигини кўрсатади: Бир күнлери бай саўдагер көп мал-дунья алып бир журтларга саўда менен баратыр еди. Жолында бир куў геллениң жумалап баратырғанын көрди.

- Адамның куў басысаң. Тойда не бар еди?

- Бурын тири күнимде қырық адамның өлимине себепши болып едим, энди өлген куўбас күнимде тағы қырық кисиниң өлимине себеп боламан, - деди куў гелле. Бир күнлери байдың жаңағы жалғыз қызы жүкли болады. Буны шешеси билип, «қайдан таптың усыны» деп қызды қысады. Өкесинен қорыққан, шешесинен қысылған қыз: - Өкем саўда менен шет журтларга барғанда бир куў гелле алып келген екен. Сол куў геллени көрип, қолыма услап едим, соннан жүкли болдым, - деди. Буны қыздың шешеси байға айтты («Сексеннің өлимине себеп куў гелле», 102-б.).

Бош суягига алоқадор бу мотивнинг тарихий илдизлари илк даврларга бориб тақалади. "Бош суяги" культи Об дарёси бўйида яшаган қадимги

эскимослар ва угорлар қарашларига кўра одамнинг тўртинчи жони унинг бош суягида бўлади деб тушунилган. Шунинг учун ҳам угорлар кимдир вафот этса рух қайта тирилиши учун бир кўғирчоқ ясаб унинг бошига мархумнинг сочидан ёпиштириб қўйган.³ Юқоридаги эртақдаги қуруқ калла детали ҳам шу бош суяги култи билан боғлиқ бўлса ажаб эмас.

Метафораларда халқнинг миллий психологияси, дунёни, борлиқни билиши, уни қабул қилиши, фикрлаш жараёнининг хизматини ҳам кўрсатади. Эртақлар тилида қўлланилган метафоралар қорақалпоқ халқининг миллий-маданий қадриятлари ҳақида қимматли маълумотларни беради.

Соч билан боғлиқ эътиқодлар эса эртақлар тилида сеҳрли соч толаси, сеҳрли ёл (тук, қил), олтин кокил деталларининг яратилишига асос бўлган. Улар сеҳрли эртақлар сюжетида ўзига хос сирли вазифани бажариб келади. Уларнинг келиб чиқиши бевосита қадимги одамларнинг соч култи билан боғлиқ қарашларини акс этиради. Қадимги одамлар сочнинг ўзига хос биологик хусусиятларини чуқур тушуниб етмаганликлари сабабли, у билан боғлиқ ўзгаришларнинг юз бериш сабабларини магия билан боғлаб тушунтиришга ҳаракат қилганлар. Халқ сочда магик хусусият бор деб ҳисоблаб, унга ишонч билан муносабатда бўлган. Шундай қилиб соч култи шаклланган. Шунингдек, сочга боғлиқ табулик муносабатда ҳам бўлган. Бунда асосан соч билан боғлиқ турли иримларнинг шаклланишига таъсир этган бўлса, соч култи билан боғлиқ қарашлар соч билан боғлиқ маросимларнинг келиб чиқишига асос бўлган.

Соч эртақ қаҳрамонларининг ўзига хос сифатини, феъл-атворини кўрсатувчи асосий атрибутлардан бири ҳисобланиб, масалан олтин кокилли бола ажойиб куч-қудратга эга бўлиб келади, аммо жодугар кампирнинг узун сочлари кесиб ташланса, у ўзининг сеҳрини ёки кучини йўқотади, шунингдек узун соқолга эга эртақ қаҳрамонлари ҳам соқоли кесилгандан сўнг ниятига ета олмайди. Демак қаҳрамонларнинг характерига, кўринишига уларнинг сочи, соқоли орқали ҳам таъсир этиб, уларнинг қандай қаҳрамон эканлигидан дарак беради. Масалан, «Ол қуйи жер астындағы Жылан ханның бойы бир қарыс, сақалы қырық қарыс сыйқырлы ғаррысының қуйысы екен. Байдың баласы сорастырыш жүрип қорра таслатса, бойы бир қарыс, сақалы қырық қарыс ғаррының алып кеткени туўралы хабарды есите берипти... Ғарры екеўи айқасады. Ғарры күш бермейтуғын болады. Соннан кейин бала сақалынан устайды, ғаррының күши қайтады. Байдың баласы үстем болады. Ғаррының сақалынан жулып алып, байлап таслайды. Ғарры балаға жалынады».

³ Черницев В.Н. Представление о душе у обских угров // Труды института Этнографии. №51. - М., 1959. - С.67

Сочнинг турли маънодаги рамзий белгиларини эртақлар тилида учратиш мумкин. Халқ эртақларида соч кўпроқ рангига қараб белгиланади. Қора соч - ёшлик, гўзаллик, куч-қудрат, етуклик тимсолини билдириб келса, оқ соч - қариллик, улуғворлик, донишмандлик рамзини англатади. Масалан: Бир ўақитлари астында көк ешек, көк шапанлы, көк сэллели, ақ сақаллы бир үлкен адам келе берди. (Шопан бала, 9-бет)

Халқ тарбиясида сочга боғлиқ ҳар хил тақиқлар ҳам бор. Улар асрлар давомида фарзандлар тарбиясига сингдириб келинади. Хусусан, қиз болаларнинг сочини ёйиб юрмаслиги, бу яхши одат эмаслиги тушунтирилади. Аждодларимиз онгида мифологик тасаввурлар асосида сочи узун ва ёйик юрадиган мавжудот, унинг инсоният дунёсига хос эмаслиги, одамларга зарари жуда қадимдан шаклланган. Ушбу тушунча асосида сочи ёйилган қиз болалар бўлса "алвастидай бўлмай сочингни йиғиб юргин" деб уларни миллатимиз қадриятларига мос тарбияга чақирган. Шу каби сочга боғлиқ метафорик маънога эга мисоллар эртақлар тилида ҳам учрайди. Масалан: Бир күни аң аўлап келип, кеште бир жерде атып алған қуланымды асып отыр едим, бойы бир тутам, шашы аяғына сўйретилген бир нашар келип, ол да тамағын қазанына салып от жағып отыра берди... Бул адам жейтуғын албаслы деген мақлуқ екен (Талап излеген еки жигит, 81-бет). Ушбу мисолда тавонигача ёйилган узун соч метафораси орқали алвасти образи ифодаланади.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилиб айтганда соч метафораси эртақлар тилида ҳар хил маъноларда берилади. Масалан, соч табиий гўзалликни ифодалаши, сочинг магик куч-қудратга эга эканлиги, унинг нотабиий хусусиятлари, сочни куйдириш орқали инсон руҳиятига таъсир этиши, баъзи ўринларда сочни арқон ўрнида ишлатиши берилган мисолларни қўплаб учратамиз. Соч билан боғлиқ урф-одатлар, иримларнинг келиб чиқишига соч култи билан боғлиқ мифологик қарашлар таъсир этган деган хулосага келамиз. Бундай эътиқодларнинг излари қорақалпоқ халқининг неча асрлик бадий ижоди халқ эртақлари тилида ўзига хос усулларда сақланиб қолган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий ўзлигимиз ва мустақил давлатчилигимиз тимсоли // Халқ сўзи газ. – Тошкент, 2019 йил 22 октябрь. - №218 (7448). – Б. 1-2.
2. Abdinazimov Sh., Tolıbayev X. Lingvokulturologiya. –Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020. – 140 б.
3. Адилова Г. А. Қарақалпақстан қазақтары тіліндегі этнографизмдер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2015. – Б. 21.

4. Черницев В.Н. Представление о душе у обских угров // Труды института Этнографии. №51. - М., 1959. - С.67
5. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 67-76-томлар. – Нөкіс: Илим, 2014. – 560 б.